

El objeto como mediación: plan pedagógico para el museo frente a discursos antiinmigración

The object as mediator: a pedagogical plan for museums dealing with anti-immigration discourses

O objeto como mediador: um plano pedagógico para museus diante de discursos anti-imigração

Catalina Gayà Morla, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. España, (catalina.gaya@uab.cat)

David Vidal Castell, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. España, (david.vidal@uab.cat)

Cristina Garde Cano, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. España, (cristina.garde@upf.edu)

Laia Seró Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. España, (laia.sero@autonoma.cat)

RESUMEN | Este artículo presenta una propuesta pedagógica dirigida a institutos de secundaria, desarrollada en el barrio pesquero del Molinar de Palma para el Museo Marítimo de Mallorca (MMM). Su objetivo es fomentar la comunicación intergeneracional e intercultural y contrarrestar los discursos antiinmigración. La iniciativa forma parte de una investigación más amplia impulsada por el museo durante 2023 y 2024. Desde la perspectiva de la Antropología de la comunicación, se explora cómo los objetos pueden resignificarse como artefactos, en tanto que constructos simbólicos. El objeto devenido artefacto impugna las lógicas temporales aceleracionistas, la descontextualización y la homogeneización, y apela a la articulación comunitaria. La propuesta se articula en torno a 20 objetos cargados de sentido, representativos de la memoria de la comunidad pesquera del barrio. Al ser interpretados como elementos de mediación, estos objetos se transforman en artefactos que facilitan la construcción de significados compartidos. De ellos, diez son utilizados como catalizadores de preguntas destinadas a cuestionar el marco socialmente aceptado sobre la migración. En la discusión se analiza cómo el proyecto posiciona al museo como un espacio de diálogo y encuentro, desde el cual intervenir —gracias a su poder discursivo— en uno de los grandes desafíos del siglo XXI: transformar las estructuras coloniales del discurso que alimentan los relatos de odio y exclusión, y hacer frente al fundamentalismo cultural que ha sostenido los discursos hegemónicos.

PALABRAS CLAVE: museos, discurso antiinmigración, mediaciones, plan pedagógico, artefacto artístico.

FORMA DE CITAR

Gayà Morla, C., Vidal Castell, D., Garde Cano, C., & Seró Moreno, L. (2025). El objeto como mediación: plan pedagógico para el museo frente a discursos antiinmigración. *Cuadernos.info*, (61), 49-71. <https://doi.org/10.7764/cdi.61.87130>

ABSTRACT | This article presents a pedagogical proposal for secondary schools, developed in the fishing district of Molinar in Palma by the Maritime Museum of Mallorca (MMM). The initiative aims to foster intergenerational and intercultural communication while challenging anti-immigration narratives. It forms part of a broader research project led by the museum throughout 2023 and 2024. Grounded in the Anthropology of Communication, the proposal explores how objects can be re-signified as artifacts by virtue of their status as symbolic constructs. In becoming artifacts, these objects resist accelerationist temporalities, decontextualization, and homogenization, and instead support the articulation of community-based meaning. The design of the proposal centers on 20 objects imbued with significance, each reflecting the memory of the local fishing community. When understood as mediating elements, these objects become tools for constructing shared meaning. Among them, ten are specifically used as catalysts for questions that seek to deconstruct dominant and socially accepted narratives around migration. The discussion considers how the project positions the museum as a space for dialogue and encounter, using its discursive power to intervene in one of the key challenges of the 21st century: transforming colonial discursive structures that underpin hate and anti-immigration rhetoric. In doing so, it aims to confront the cultural fundamentalism that sustains hegemonic narratives.

KEYWORDS: museums, anti-immigration discourse, mediation, pedagogical plan, artistic artifact

RESUMO | Este artigo apresenta uma proposta pedagógica voltada para escolas secundárias desenvolvida para o bairro pesqueiro do Molinar de Palma para o Museu Marítimo de Maiorca (MMM). Seu objetivo é fomentar a comunicação intergeracional e intercultural, além de contrapor os discursos anti-imigração. A iniciativa integra uma pesquisa mais ampla, promovida pelo museu durante os anos de 2023 e 2024. A partir da perspectiva da Antropologia da Comunicação, explora-se como os objetos podem ser ressignificados como artefatos enquanto construções simbólicas. O objeto, ao tornar-se artefato, desafia as lógicas temporais aceleracionistas, a descontextualização e a homogeneização, ao mesmo tempo em que promove a articulação comunitária. A proposta baseia-se em 20 objetos carregados de significado, representativos da memória da comunidade pesqueira do bairro. Ao serem utilizados como elementos de mediação, esses objetos transformam-se em artefatos que facilitam a construção de significados compartilhados. Dentro deles, dez são empregados como catalisadores de questões destinadas a desconstruir o quadro socialmente aceito sobre a migração. Na discussão, analisa-se como o projeto posiciona o museu como um espaço de diálogo e encontro, capaz de intervir, a partir de seu poder discursivo, em um dos desafios mais relevantes do século XXI: transformar as estruturas discursivas coloniais do discurso que alimentam narrativas de ódio e exclusão, e confrontar o fundamentalismo cultural que estruturou os discursos hegemônicos.

PALAVRAS-CHAVE: museus, discurso anti-imigração, mediações, plano pedagógico, artefato artístico

INTRODUCCIÓN

Los museos marítimos se encuentran actualmente en plena revisión de su narrativa¹ (Croizet, 2021; Loran Gili, 2021; Anderson, 2023; Redman, 2022) y de su rol en los procesos de colonización (Wróblewska, 2022; Soares, 2023; Bril et al., 2024; Andrews, 2024), así como en la creación y agencia de las identidades colectivas, tanto nacionales como comunitarias. En su condición de agentes que han reproducido discursos coloniales (Smith, 2011; Curiel, 2015; Brown & Liguori, 2024) se enfrentan al desafío de problematizar su rol en las comunidades y abordar los grandes retos que plantea la Agenda 2030, entre ellos la educación de calidad, la reducción de las desigualdades, la salud de los mares y de los océanos, la globalización, la desaparición de los oficios del sector primario y, sin duda, la movilidad de las personas por mar. Por su labor de mediación de los relatos colectivos, ya sea a través de exposiciones permanentes o temporales o guías educativas, muy a menudo estas instituciones han perpetuado un sistema de dominación que sustenta y justifica violencias asociadas con las lógicas de subordinación, posesión y dependencia del sistema colonial (Gayà Morlà et al., 2023). Un sistema, además, que se nutre del fundamentalismo cultural, que Stolcke (2000) definía hace ya dos décadas, y que sitúa al migrante como una amenaza a la cultura y la identidad nacional homogénea –construida desde una supuesta monoculturalidad–, al ser portador de una cultura y una identidad distintas a las del país de acogida.

En los museos, no solo en los marítimos, la necesidad de una revisión restaurativa –en el sentido de reconocimiento para la restitución y la reparación (Vergès, 2023)– se hace más evidente al asumir su posición como agentes discursivos (Alpers, 1991; Navarro Rodríguez, 2018; Pegno & Souffrant, 2024; Whitehead, 2024). “En su afán de neutralidad (donde neutralidad no significa más que *statu quo*), los museos corren cada vez más el riesgo de perder su relevancia en la sociedad contemporánea y política” (Procter, 2024, p. 19).

De hecho, en los ochenta este enfoque ya fue propuesto por la Nueva Museología, que proponía pasar de una práctica centrada en la investigación y la conservación a una perspectiva institucional enfocada en los visitantes (el público) a partir de dichas colecciones (Weil, 1999). El autor lo sintetiza con el clásico: “De ser sobre

1. Aunque en inglés se suele utilizar la palabra narrativa para designar el marco ideológico con el que operan los discursos, nos referimos a esta como el conjunto de narraciones, que siempre vehiculan relatos, es decir, premisas ideológicas compartidas. Nombraremos metarrelato al conjunto de relatos. Se entiende, pues, que en una narrativa subyace siempre un metarrelato que configura la visión que una comunidad tiene sobre el mundo en común (Gayà Morlà et al., 2022).

algo a ser para alguien” (p. 229), sin que –en realidad– se hiciera una crítica al archivo o a los privilegios que sustentan la colección (Vergès, 2023; Fornari, 2017) y relegando estas experiencias a los departamentos de educación o de públicos, fuera de la comunicación o la curaduría.

Desde el ataque al World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, el marco predominante desde el que se articula la narrativa de la migración ha sido el de la seguridad y el miedo (Truax, 2023). El discurso sobre la migración deja de vincularse con el trabajo y la economía para insertarse en el marco del terrorismo y la seguridad (Puente et al., 2022). En el marco del discurso político-partidista o gubernamental se construyen narrativas que asocian la movilidad humana con actividades criminales, desastres naturales y amenazas a la seguridad de los países de destino. Esta narrativa es replicada en los medios de comunicación, con frecuencia sin ser contrastada o cuestionada (Truax, 2023; Román-Velázquez & Retis, 2021). A todo ello se suma, de manera notable, la ausencia de representación de los migrantes en marcos discursivos distintos a los que implican criminalización o ilegalidad (Kastoryano et al., 2022).

Así, asumiendo su responsabilidad como agente con influencia discursiva (MINOM, 2024), el Museo Marítimo de Mallorca (MMM), miembro de la Association of Mediterranean Maritime Museums, está afrontando el reto de hacer audibles debates urgentes y contemporáneos –entre ellos, la realidad migratoria– a partir de la experiencia comunitaria en ciudades y barrios de la costa de Mallorca.

Su reciente creación (2018) y el hecho de que fue impulsado gracias a un proceso participativo que involucró a la comunidad marítima de la isla desde cero han sido clave en la decisión de activarse como agente discursivo en favor de relatos diversos, igualitarios y justos. El museo se suma así a iniciativas en torno a lo que Vergès (2023) denomina repensar el museo, lo que supone una reflexión sobre el lugar desde el cual se construye y justifica el museo universal. Este artículo nace en el seno de una investigación impulsada por el propio MMM en el barrio del Molinar, uno de los barrios costeros de la capital, Palma, y que se llevó a cabo en 2023 y 2024.

El objetivo general de la investigación, que lleva por título *El Molinar, tela marinera*, es restituir la memoria pesquera de ese barrio desde mediados del siglo XX hasta la actualidad para impugnar el olvido y el vacío que han folclorizado los relatos identitarios. Se busca también vincular, a través de diferentes intervenciones, un proceso de restitución a la ciudadanía (García Canclini & Martín Barbero, 2019) de Mallorca, ya que la pérdida de identidad, la gentrificación y la desarticulación comunitaria que sufre el Molinar es extrapolable a otras ciudades gentrificadas (Cladera Salvà, 2021).

Una de las intervenciones del proyecto, abordada por este texto, es una propuesta pedagógica para institutos de secundaria a partir de objetos recuperados que representan la memoria de la comunidad de pesca del Molinar y que, significados como elementos de mediación para la experiencia cultural comunitaria, se convierten en artefactos para la articulación de sentido, de acuerdo con la perspectiva desarrollada en el marco teórico.

A partir de las historias de vida recogidas a lo largo del trabajo etnográfico en el barrio se elaboraron fichas de trabajo con 20 objetos seleccionados como depositarios de relato y sentido que sirven para motivar un diálogo intergeneracional e intercultural. Estas fichas permiten hacer el tránsito del objeto al artefacto y así activar reconocimientos y agencias comunitarias más allá de la comunidad de pesca.

A partir de las coordenadas tiempo, espacio y cuerpos y de los indicadores que dentro de ellas hemos identificado, el objetivo es hacer una propuesta de intervención en las aulas para que los jóvenes puedan resignificar y cuestionar la narrativa hegemónica sobre la migración.

MARCO TEÓRICO: EL SENTIDO DE MEDIACIÓN DEL OBJETO, DE LA COSA EN SÍ AL ARTEFACTO

Hemos señalado la necesidad de partir en esta propuesta del tránsito del objeto, o la cosa en sí, al artefacto, es decir, la manifestación simbólica de la cosa construida en tensión con y desde el sujeto. Dicha tensión entre sujeto que conoce y objeto ha sido motivo recurrente de reflexión en las diversas tradiciones filosóficas. En el Occidente global, Kant introdujo en la *Crítica de la razón pura* (2022) la diferencia entre cómo son las cosas en sí mismas y la naturaleza de las cosas en la medida en la que las conocemos, y alertó sobre el peligro de ignorar esta diferencia (Martínez & Pelegrín, 2024).

La filosofía occidental revisa desde ese momento su relación con lo objetual, con la cosa, y redefine las formas en las que nos apropiamos de su sentido. “Hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debía regirse por los objetos; [...] Ensáyese, si acaso no avanzamos mejor, en los asuntos de la metafísica, si suponemos que los objetos deben regirse por nuestro conocimiento”, escribe (Kant, 2022, p. 17). “Si antes de Kant la mirada estaba atenta a la cosa, él nos propone mirar al sujeto y ver como éste estructura sus conocimientos” (Martínez & Pelegrín, 2024, p. 79).

El resultado es la síntesis kantiana entre un racionalismo desobjetualizado y un positivismo realista: por supuesto, el origen del conocimiento se halla en la cosa en sí, que existe como nómeno inalcanzable e inconmensurable, pero el sujeto solamente percibe la manifestación de esa cosa para él –lo que Kant llama

fenómeno– de acuerdo con sus capacidades cognitivas, su receptividad y sus a prioris. “Las cosas, ellas mismas, no tienen la capacidad de constituir nuestra experiencia”, subrayan Martínez y Pelegrín a propósito de este tema (2024, p. 80)

De un objeto, desde el punto de vista de lo simbólico, lo más importante es que es capaz de explicar una historia más allá de los datos que aporta. Como escribe Garí (2024), “los objetos, dispersos en una red o constelación, actúan como extensiones de las personas, expresan y difunden su agencia y configuran, para los actores en juego, una personalidad distribuida o repartida que los lleva a participar en la vida social” (p. 27). Asimismo, el objeto devenido artefacto impugna las lógicas temporales aceleracionistas: “Desde un objeto se puede tejer la memoria y recuperarla del olvido. [...] En el objeto el pasado acaba conviviendo con el presente, de una forma en la que los planos temporales parecen plegarse, coincidiendo de una manera mágica” (Racionero, 2024).

El contexto virtual de las no-cosas

En la cultura digital de las plataformas la materialidad de los objetos –que la metafísica germánica había denominado cosas desde Kant (2022) hasta Han (2021)– deja de tener importancia; según Han, en la cultura digital virtual de la plataforma las cosas desaparecen o nos provocan indiferencia. Un mundo duplicado en lo virtual, conservado en los grandes almacenes de las gigantescas empresas de venta en línea, como Temu o Amazon. La revolución industrial, con la cadena de montaje, centró la atención en la cosa, escribe Han, y “reforzó y expandió la esfera de las cosas [...] la digitalización acaba con el paradigma de las cosas” (Han, 2021, p. 15). La cultura de la plataforma ha provocado un cambio en el sentido inverso. “Las no-cosas desplazan a las cosas, vivimos en un mundo intangible, nublado, espectral, nada es sólido” (Han, 2021, p. 13). La información, como no-cosa, recubre con una membrana impenetrable el mundo de las cosas (Han, 2021; Garde Cano, 2024).

Pero pese a estos procesos de colonización digital de la existencia, el ser encripta presencias, memoria y sentido en los objetos que ha construido o que ha conservado a su alrededor, como metonimia y sinécdoque de una experiencia –de un amor, de un odio, de una decepción o de una revelación–; estos artefactos actúan como elementos de mediación que nos permiten apropiarnos de la contingencia.

“La historia que se deposita en las cosas mediante un largo uso les confiere un valor sentimental” (Han, 2021, p. 28). No lo hacemos solamente como individuos, sino sobre todo como miembros de una comunidad: en tanto que experiencia física, lo comunitario son miradas que se encuentran, voces que se cruzan, cuerpos que comparten espacios y tiempos. “La cultura tiene su origen en la comunidad. Transmite valores simbólicos que fundan una comunidad” (Han, 2021, p. 31). Por

ello, cuanto más convertimos el objeto solamente en mercancía y menos en artefacto, más empobrecemos la experiencia cultural y más debilitamos lo comunitario.

Del objeto al artefacto

La antropología de la comunicación describe a las mediaciones como instancias necesarias para acceder al sentido del mundo (Duch, 2018; Martín Barbero, 1987), instancias que tienen una indiscutible categoría comunitaria puesto que a las personas nos está negado el acceso inmediato al sentido. Para construirlo y expresarlo necesitamos de estas mediaciones (Chillón & Duch, 2016), que se cimentan y se reproducen dentro de lo que desde la antropología se conoce como los ámbitos de las transmisiones –familia, escuela, vecindario–. Así, por ejemplo, los objetos actúan como depositarios de relato y de sentido, excepto cuando esta desarticulación del relato comunitario hace que pierdan esta capacidad y se tornen entonces en meros accidentes materiales mudos. La categoría de mediación debe articularse, en este contexto, con la de mediatización, considerando que lo que queda tras la performación de la circunstancia convocada es el registro digital, en este caso, fotografías, videos y otro material que tiene la capacidad de ampliar el proceso de comunicación de la experiencia más allá de los sujetos etnografiados (Hjarvard, 2016; Hepp, 2022).

La perspectiva teórica desde la que partimos es radicalmente crítica en cuanto a la distinción tajante entre objeto y sujeto, ya que desde varias disciplinas se advierte que el primero es sobre todo, y en grados diversos, una construcción simbólica del segundo. Este trabajo de elaboración del sentido encima de una materialidad previamente existente es fundamentalmente semiótico y colectivo, intersubjetivo, según insistía a recordar Barthes. En *Mitologías* (1989) describe el proceso –que denomina semiotización– mediante el cual las sociedades toman conciencia del carácter de signos de ellos mismos que reviste todos los objetos, “uno uso social que se agrega a la pura materia” (p. 200).

En este sentido, Foucault (1968) advertía que la formación del objeto es una función de la maquinaria del saber/poder que se articula en las instancias del discurso; para el filósofo francés, los objetos no son “pura y simplemente las cosas”: se trata precisamente de prescindir de las cosas, “despresentizarlas” (p. 78). Escribe Pardo (2002, párr. 2):

Se produce el descubrimiento de que todo objeto, por muy útil que sea, comporta además de su estricta materialidad o de la funcionalidad como la que se justifica su ingreso en sociedad, la condición de significante de un mensaje que circula eficazmente, aunque sus mismos usuarios no tengan conciencia de él.

Por todo lo anterior, en el contexto de la memoria y la presencia colectiva en el que nos encontramos, en este proyecto proponemos llamar artefactos a los objetos, por su condición de constructos simbólicos que funcionan como motivos narrativos del relato comunitario que van más allá de su materialidad. Cuando los presentamos y los re-presentamos, y proponemos circunstancias dentro de la comunidad, propiciamos la recuperación y la reconexión con este relato olvidado y facilitamos la recapitalización simbólica de los objetos para dicha comunidad. El artefacto se convierte en un catalizador de preguntas que interpelan a los jóvenes y que –de forma guiada– deben servir para desmontar el marco socialmente aceptado de la migración. En este caso, es especialmente pertinente la pregunta sobre cómo patrimonializar legados inmateriales que viven, sobre todo, en el relato de la comunidad o de lo que queda de ella.

Contexto

Según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (2025), desde 2014 hasta el 26 de octubre de 2024 30.547 personas migrantes han muerto en su ruta hacia Europa por el Mediterráneo. El *Mare Nostrum* queda atrás: ahora es el *Mare Mortum*. Según el Instituto Balear de Estadística (Institut d'Estadística de les Illes Balears, n.d.), 1.171.543 personas residen en el archipiélago balear, casi la mitad de las cuales han nacido fuera de las cuatro islas (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera): 256.365 provienen de otras comunidades autónomas españolas y 219.684, del extranjero. Las comunidades extranjeras más representadas en las Baleares son la marroquí (28.433 personas), la italiana (21.239), la alemana (18.764), la británica (15.887), la colombiana (13.166), la china (5966), la ecuatoriana (5552) y la senegalesa (4886).

Una escuela de primaria pública en cualquier localidad de Mallorca, la isla más grande –ya sea de la capital Palma, con 423.450 habitantes, o de un pueblo pequeño como puede ser Sant Joan, con poco más de 2000 habitantes–, es un reflejo de la diversidad y de la riqueza cultural: se entremezclan catalán, castellano, árabe, italiano, alemán, inglés, rumano, mandarín, wólof... En sus aulas, llegan niños de muchos lugares, así como noticias –cada semana– de naufragios y embarcaciones que arriban a las costas de la isla a través de la llamada ruta argelina.

El Molinar, el barrio de intervención de la investigación, es un enclave costero localizado en Palma, Mallorca, y atravesado por las historias de migración tanto en el pasado como en el presente. En el siglo XIX, albergó molinos harineros y familias pescadoras. A finales de ese siglo se instalaron fábricas para la extracción y comercialización de gas, petróleo, electricidad y también curtidorías, lo que suponía importantes vertidos al mar. Esto atrajo una población de otras localidades de la isla. Durante la guerra civil, los franquistas asesinaron a hombres y mujeres

obreristas y, durante la dictadura, el barrio vivió una fuerte represión (Garí, 2017). La etnografía que se hizo en el barrio arrojó que la mayoría de los entrevistados habían llegado al barrio exiliados durante la guerra civil, durante los procesos migratorios de la década de los cincuenta y sesenta entre la Península y la isla. De hecho, la pesca ha sido en esta comunidad un oficio que ha incorporado a personas migradas de la isla, de la Península o de otros continentes.

En los ochenta, mientras Palma se convertía en el epicentro del turismo europeo, el Molinar era un barrio olvidado y estigmatizado por los vertidos de aguas fecales y la venta de droga. A principios de siglo XXI, tras la reforma urbanística del paseo marítimo de Palma, que bordea el Molinar, el barrio se convirtió en un espacio potencial para ser habitado por personas con alto poder adquisitivo (González-Pérez, 2020). Desde entonces, ha sufrido un proceso de pérdida de población local debido a estos nuevos residentes temporales que han comprado viviendas de hasta 17 millones de euros (Riera & Werner, 2024). Este proceso coincide con la pérdida de los oficios relacionados con la pesca y la pérdida visual y la descontextualización de sus vestigios, así como con los flujos migratorios que en las últimas dos décadas unen las Baleares con África. La pesca hoy sobrevive gracias a jóvenes senegaleses expulsados de los caladeros africanos.

METODOLOGÍA

Esta intervención busca diseñar una herramienta de mediación, en este caso fichas de trabajo, que permita, de forma guiada, construir un proceso de vinculación colectiva, entendiéndolo no solo en relación con el grupo-aula sino también con el territorio habitado. El artefacto se convierte así en un catalizador de preguntas que interpelan a los jóvenes y que deben servir para desmontar el marco socialmente aceptado acerca de grandes temas como la migración.

La herramienta de mediación se construye a través de dos pasos:

- *Paso 1.* Recuperar el sentido de mediación de un objeto mediante un proceso de comprensión del significado simbólico que le otorga una comunidad de práctica cuando lo empalabra.
- *Paso 2.* Permitir significar este objeto –en tanto que artefacto– con debates en torno a temas urgentes para confrontar el marco socialmente aceptado por la narrativa hegemónica y los relatos que la conforman para así generar nuevos relatos para una nueva narrativa.

Diseño metodológico: coordenadas e indicadores aplicados a los objetos

El diseño metodológico de la herramienta sobre los objetos se basa en los indicadores extraídos en las conclusiones de la investigación *El Molinar, tela marinera*.

Coordenadas	Indicadores
Tiempo	Tiempos de las vidas Precariedad Falta de relevo
Espacio	Conflictos y cuidado Espacio sin fronteras Esferas sin fronteras Conocimiento sin fronteras
Cuerpos	Diversos Productivos Afectuosos Comunitario Violentados Explotados Normativizados

Tabla 1. Indicadores por coordenada de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

Estos indicadores se estructuran a partir de las tres coordenadas mediante las cuales nos aproximamos a los relatos que subyacen en cualquier narrativa: tiempo, espacio y cuerpos. Esta perspectiva ya ha sido utilizada en proyectos anteriores para impugnar el metarrelato hegemónico y proponer narrativas igualitarias, diversas e inclusivas (Gayà Morlà et al., 2023, 2024). Los indicadores que son el punto de partida del diseño de la herramienta se muestran en la siguiente tabla (tabla 1).

El diseño metodológico contempla tres fases:

Fase 1. Selección de objetos. Se recuperan las 19 entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo en la investigación (diez pescadores hombres, un maestro de vela y un maestro de ribera, tres vendedoras de pescado, una patrona, una esposa de pescador, la nieta de un propietario de un establecimiento de pesca, y una nieta e hija de familia pescadora) y se seleccionan los objetos de la pesca que aparecen en sus historias. Esta primera lista de 20 objetos se trabaja con representantes de la comunidad en sesiones que buscan vincular cada objeto con un indicador de la investigación. Estas sesiones comunitarias cuentan con la colaboración especial de Antoni Josep Munar, ‘Boliquet’, vecino del Molinar, hijo del último maestro de astilleros del barrio y conocedor y erudito en la materia, y de Jaume Amengual, maestro redero y pescador. Se escoge una muestra de diez objetos (tabla 2) que representan bien los indicadores generales referentes a las coordenadas de tiempo, espacio y cuerpos, pero que son también útiles para debatir en torno a la migración. Cuando hay más de un objeto asociado a una conclusión, se escoge aquel que ya sea parte de la colección del museo, que la comunidad esté dispuesta a ceder al museo, o que el museo pueda adquirir por otra vía.

Nº	Objeto
1	Remo
2	Jonquillo (Listón de madera flexible)
3	Álbum familiar
4	Laúd Manuela
5	Báscula Princesa
6	Cruz de la orden del mérito
7	Farol
8	Capazo
9	Emisario
10	Hierro de pulir

Tabla 2. Los diez objetos seleccionados

Fuente: Elaboración propia.

Fase 2. Historias de la comunidad vinculadas con los objetos. Se recuperan las entrevistas e historias de vida, así como las sesiones de trabajo de la selección de los objetos, y se seleccionan relatos con los que la comunidad explica los 20 objetos de muestra, con énfasis en los diez en los que mejor operan los relatos sobre migración. Se opta por trabajar dichas historias desde las técnicas narrativas de los géneros interpretativos del Periodismo. Asimismo, para algunos de los objetos se considera pertinente trabajar con historias de vida, entrevistas o documentación de una investigación previa llevada a cabo en el Museo Marítimo de Barcelona (MMB) sobre la incorporación de las mujeres en la narrativa del museo (Gayà Morlà & Seró Moreno, 2022). Cada uno de los relatos se estructura en torno a un tema principal que lo enfoca. Una vez seleccionadas las historias, se toma una fotografía de los miembros de la comunidad protagonistas de estas historias sosteniendo el objeto.

Fase 3. Temas de debate vinculados con las migraciones. En la tercera etapa se diseña la ficha de trabajo que guía la mediación. Las categorías de la ficha vinculan los 20 objetos con la memoria oral recogida en diferentes comunidades de práctica de la isla y con narraciones generadas previamente por el MMM, así como con varios temas contemporáneos de reflexión. Así, mientras se visibiliza y se corporiza la memoria de las comunidades, se interpela también a los jóvenes que trabajan las fichas con debates contemporáneos, precisamente para que la mediación propuesta sirva como artefacto de discusión. En el caso de las fichas de los diez objetos que permiten debatir sobre la migración, se relacionan cada objeto y sus historias con la narrativa hegemónica identificada, que vehicula discursivamente distintos relatos también identificados. Estos relatos de la narrativa hegemónica se ponen

en duda, lo que permite pensar otros nuevos, que configurarían una narrativa alternativa. Para ello, se considerarán los siete puntos clave para crear nuevas narrativas sobre los movimientos de las personas en el mundo de la Fundación por Causa de Investigación, Periodismo y Migraciones (Carvajal et al., 2019).

RESULTADOS: FICHAS DE TRABAJO CON LOS OBJETOS-ARTEFACTOS

Análisis de resultados

En la tabla 3 se muestra cómo los indicadores de la investigación etnográfica se relacionan con los diez objetos que se vinculan de manera especial con la migración. Se identifica además cómo los testimonios enfocan sus narraciones de manera primordial en cada uno de los objetos a partir de un motivo determinado. Asimismo, se puede observar qué conjunto de relatos de la narrativa hegemónica sobre la migración se pone en juego en cada objeto y bajo qué otros relatos podemos impugnar dicha narrativa y construir una alternativa, que vehicule nuevos relatos para la comunidad pesquera pero también para los jóvenes y la ciudadanía en general.

Nº	Objeto	Indicadores	Motivo o enfoque	Relatos hegemónicos	Relatos alternativos
1	Remo	<i>Tiempo</i> : precariedad <i>Cuerpo</i> : explotado	Contrabando	Ellos/nosotros	Identidad colectiva: todos somos migrantes
2	Jonquillo (listón de madera flexible)	<i>Tiempo</i> : falta de relevo	Falta de relevo	Migrante como sujeto pasivo	Migrantes como sujetos activos
3	Álbum familiar	<i>Espacio</i> : espacio sin fronteras, esferas sin fronteras, conocimiento sin fronteras	Relación personas-barca	Ellos/nosotros	Todos somos migrantes
4	Laúd Manuela	<i>Cuerpos</i> : productivos	Muerte	Migrante como sujeto pasivo	Migrantes como sujeto activo
5	Báscula Princesa	<i>Cuerpos</i> : normativos	Rol de las mujeres	Ellos/nosotros	Identidad colectiva: todos somos migrantes
6	Cruz de la orden del mérito	<i>Cuerpos</i> : comunitario, diversos	Solidaridad	Securitización	Acogida/hospitalidad
7	Farol	<i>Cuerpos</i> : violentados	Normativa europea	Ellos/nosotros	Identidad colectiva: todos somos migrantes
8	Capazo	<i>Tiempo</i> : tiempos de las vidas	Familia/clan	Securitización	Acogida/hospitalidad
9	Emisario	<i>Espacio</i> : conflictos y cuidado	Contaminación	Migración como algo evitable	Migración como proceso
10	Hierro de pulir	<i>Cuerpos</i> : afectuosos	Afectos	Migración como algo evitable	Migración como proceso

Tabla 3. Coordenadas, enfoques y relatos detectados sobre los objetos

Fuente: Elaboración propia.

A partir de este trabajo hemos podido inferir cuáles son los relatos que explican las distintas coordenadas y sus indicadores para la comunidad pesquera.

Así, en lo que se refiere al tiempo:

- *Tiempos de las vidas.* Emergen tiempos biológicos, íntimos y comunitarios. Al escuchar a la comunidad, surge la circularidad del tiempo y el relato se ancla en un contexto situado.
- *Precariedad.* Tiempo vital asociado con la necesidad de buscarse la vida para sobrevivir en su territorio, desde que son pequeños hasta que mueren.
- *Falta de relevo.* Se sienten sujetos a un tiempo finito y se conciben como los últimos representantes del oficio.

En lo que se refiere al espacio:

- *Conflictos y cuidado.* La forma en la que se narra el espacio incorpora conflictos, cuidado, violencias y cotidianeidad.
- *Espacio sin fronteras.* No hay distinción entre espacio tierra y espacio mar: las acciones y procesos son transversales a ambos.
- *Esferas sin fronteras.* No hay división entre espacio público y espacio privado e íntimo: se narran como una continuidad.
- *Conocimiento sin fronteras.* El conocimiento es transversal a todos los espacios.

En lo que se refiere a los cuerpos:

- *Cuerpos diversos.* Hay diversidad de cuerpos: se necesita a todas las personas disponibles.
- *Cuerpos productivos.* Los cuerpos son productivos toda la vida. El oficio prevalece sobre la educación formal.
- *Cuerpos afectuosos.* Emergen y se exteriorizan los afectos: miedo, llanto, apoyo mutuo, contacto físico...
- *Cuerpo comunitario.* Hay un cuerpo común, que es la comunidad, que los protege y aísla, con reglas que deben seguir; de lo contrario, son expulsados. Existe un cuerpo familiar que se traduce en un clan pesquero, con estrategias propias de supervivencia.
- *Cuerpos violentados.* Se narran como cuerpos controlados y violentados por el sistema. Se sienten expulsados de su barrio. En contraposición, rememoran un pasado que definen como una posibilidad de autonomía.

- Cuerpo explotado. El cuerpo es su herramienta de trabajo y acceden a diferentes tareas según el cuerpo con el que nacen, salvo en la tarea de hacer red (mixta).
- Cuerpos según los roles de género. Las mujeres son conservadoras de la memoria. Quien se incorpora al clan sin haber nacido en él es la mujer, quien acaba siendo guardiana del clan. Las mujeres son las gestoras de la empresa.

Una vez hecho el análisis, podemos extraer algunas conclusiones acerca de cómo los trabajadores del mar construyen los relatos colectivos y los relacionan con los objetos seleccionados (tabla 4) en el caso específico de la migración. En general, frente a la narrativa mediática hegemónica que describe al migrante por medio de la contraposición entre ellos y nosotros o como sujetos pasivos que necesitan ayuda, la nueva narrativa posibilita comprender la migración como proceso, desde la acogida y la hospitalidad, bajo el supuesto que el migrante es un sujeto activo y que toda la ciudadanía es, al fin y al cabo, migrante.

Esto permite entender y asumir las cicatrices de la migración y los motivos que nos llevan a migrar, como el amor o los cambios climáticos. El testimonio de los trabajadores del mar permite reflexionar acerca de la desaparición de los ecosistemas naturales. La labor pesquera, que obliga al trabajo en equipo y en familias, teje redes de solidaridad con la migración y la ciudad; el espacio que habitamos se convierte en refugio y hogar.

Este reconocimiento colectivo construye agencia política para afrontar las muertes de migrantes en el Mediterráneo. La recuperación de la memoria en común a través de los objetos permite pensar sobre la militarización de las fronteras y la criminalización del migrante. De igual manera, el rol de las mujeres, que adquieren un papel de guardianas del patrimonio inmaterial, se vincula de manera especial con las maternidades en lucha en contextos de migración.

Todos estos relatos que se pueden poner en acción gracias a una narrativa alternativa se propondrán como debates en el aula en contraposición al marco socialmente aceptado de la migración por la narrativa mediática hegemónica. En la siguiente tabla se resumen los relatos que subyacen tanto en la narrativa hegemónica sobre la migración como en esta narrativa alternativa surgida de las historias de vida recogidas a lo largo de la etnografía.

Narrativa hegemónica (y los relatos que vehiculan)	Narrativa alternativa (y los relatos que vehiculan)
Ellos/nosotros	Identidad colectiva (todos somos migrantes/yo soy migrante)
Migración como problema	Diversidad cultural como riqueza y fortaleza
Migrante como sujeto pasivo que necesita ayuda	Migrante como sujeto activo
Securitización: miedo/militarización/delinuencia/seguridad	Hospitalidad/acogida
Migración como algo evitable	Migración como proceso

Tabla 4. La migración desde la perspectiva de las narrativas hegemónica y alternativa

Fuente: Elaboración propia en base a Carvajal et al. (2019).

Fichas de trabajo: la herramienta de mediación

A partir de la metodología, diseñamos las fichas de trabajo (tabla 5) para los diez objetos que nos ayudarán a hacer el tránsito del objeto al artefacto, es decir, una guía con una serie de pasos para recuperar el sentido de mediación de un objeto. La ficha debe permitir significar el objeto –en cuanto artefacto– en la cotidianidad de las personas que las trabajen. El ejercicio de mediación sobre la ficha se llevará a cabo mediante pasos estructurados de manera unidireccional. Específicamente, diez de las 20 fichas (imágenes 1, 2 y 3) serán esenciales para abordar el debate sobre la migración. Los pasos que se proponen son:

- *Paso 1.* Observar la fotografía del objeto aislado.
- *Paso 2.* Leer la ficha técnica.
- *Paso 3.* Hacer las preguntas de mediación propuestas en la herramienta y que vinculan al objeto con la cotidianidad de las personas que trabajan con la guía.
- *Paso 4.* Observar la imagen de la persona junto al objeto.
- *Paso 5.* Leer las historias relacionadas.
- *Paso 6.* Hacer las preguntas de mediación propuestas en la herramienta y que vinculan al objeto específico con las migraciones.

Objeto	
Fotografía	<i>Presentación del objeto:</i> primera aproximación a través de categorías descriptivas (nombre, fotografía y descripción breve).
Descripción	
Preguntas de mediación	<i>Interrogantes que disparan la mediación:</i> se trata de preguntas que se hacen al objeto y que van más allá de su funcionalidad. Invitan a hacer una primera articulación de este objeto con el sentido y significado que tiene tanto para la comunidad de práctica como para la persona que trabaja la ficha.
Imagen de la mediación	<i>Imagen que representa la mediación:</i> se trata de una fotografía en la que aparece, de forma implícita o explícita, el objeto con alguno de los sujetos, cuya voz se incluirá en el siguiente paso para visibilizar el enfoque asociado con el objeto en cuestión.
Artefacto	<i>Relatos de mediación:</i> se rescatan relatos de la memoria oral de la comunidad de práctica relacionados con el enfoque con el que se ha vinculado el objeto. Los relatos se presentan con un titular, una introducción y, finalmente, tres a cuatro voces de la comunidad. Se decide que estas voces aparezcan en primera persona para acentuar el sentido coral de la memoria de las comunidades.
Temas de debate contemporáneos asociados con el artefacto	<i>Listado de debates contemporáneos:</i> tres a cinco temas clave que quieren ser el inicio de debates que vinculen la mediación propuesta con la cotidianidad de las personas que trabajen la ficha.

Tabla 5. Propuesta de ficha de trabajo sobre los objetos identificados

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 1. Ficha. Jonquillo²

Fuente: Elaboración propia.

2. Listón redondeado que permite dibujar las líneas curvas de un barco y perfilar, entre otras piezas, las tablas del forro. Es una pieza muy sencilla, pero imprescindible para los maestros de ribera.

Imagen 2. Ficha. Remo
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3. Ficha. Condecoración
Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: VINCULAR EXPERIENCIAS

El objetivo del MMM de revisar la acción museística convencional y afrontar un reto comunitario como el de la diversidad identitaria en una comunidad desagentada implica desarrollar y poner en práctica dispositivos de mediación con los que interactuar con la comunidad. El andamiaje del aparato metodológico es en sí mismo un artefacto, de la misma manera que lo es el museo cuando asume la necesidad de una revisión restaurativa y -desde su posición como agente con

influencia discursiva– posibilita y diseña metodologías narrativas que cuestionan los discursos hegemónicos, en este caso, el de la migración. Para los museos, este cambio supone posicionarse como espacios de diálogo y encuentro para hacer audible (Solnit, 2023), desde su posición de poder, uno de los retos más importantes del siglo XXI: cambiar las estructuras coloniales discursivas que derivan en discursos antiinmigración y de odio, es decir, hacer frente al fundamentalismo cultural que ha estructurado los discursos hegemónicos.

Partiendo de la premisa de que lo más importante de un objeto, desde el punto de vista de lo simbólico, es que sea capaz de explicar una historia más allá de los datos que aporta, el proyecto permite, a través de diez objetos seleccionados y las textualidades que los acompañan, que el mar deje de ser una frontera de muerte que separa para convertirse en un espacio que vincula experiencias y, al mismo tiempo, que el relato sobre la migración se construya desde lo comunitario. El ser humano, pese a su naturaleza cambiante, o precisamente a causa de ella, puede recuperar su unicidad al relacionarse con la objetividad del objeto, de la misma cosa; el objeto nos ayuda a fijarnos como el ser ambiguo y en tránsito que experimentamos ser (Duch, 2018).

El objeto recupera su sentido de mediación y funciona como artefacto catalizador de historias, experiencias, vínculos y, sin duda, de comunidad. Este trabajo permite robustecer los ámbitos de transmisión y las estructuras de acogida –familia, ciudad, asociación– en los que funcionan las mediaciones simbólicas, unos ámbitos debilitados por la evolución de la cultura mediática industrial del siglo pasado y seriamente amenazados por la cultura tecnocapitalista de la plataforma digital (Garde Cano, 2022).

Así, los objetos –narrados por generaciones anteriores en un relato que recupera las nociones comunitarias del tiempo, el espacio, y sitúa a los cuerpos en su centro– son resignificados intergeneracionalmente, desbordan la noción tradicional de patrimonio –se refieren a afectos, emociones, conflicto, cuerpos– y se vinculan con la memoria oral de la comunidad de práctica, que desborda el tiempo acelerado, los espacios descontextualizados y los cuerpos homogeneizados. Se parte de la premisa de que un objeto, desde el punto de vista de lo simbólico, es capaz de explicar una historia más allá de los datos que aportaría –en el contexto del museo, por ejemplo, en su cartela descriptiva– y que puede ser un artefacto que vincule sentido y narración a través de cuerpos y de experiencias corporales.

En este sentido, el objeto propone un reconocimiento de un saber ancestralmente humano, factual y comunitario, así como una afectación: reconocer ese objeto en los debates contemporáneos desbordando el marco socialmente aceptado de la migración para generar nuevas narrativas alternativas en y desde las aulas.

De hecho, el artefacto acompaña a la comunidad en un proceso que la transforma. A través de este, recupera vínculos, elabora su memoria colectiva –y no solo familiar o individual– y se reconoce como comunidad. Este empoderamiento tiene dos vertientes: endógena, cuando los miembros de la comunidad construyen memoria y empiezan a reivindicar espacio público, y exógena, cuando esta entiende que su relato permite al resto de la isla enfrentar desafíos comunes. Esta transformación solo es posible porque un espacio con poder simbólico –el museo– hace audible el relato de la comunidad.

FINANCIAMIENTO

Este artículo es fruto del convenio de colaboración entre el Consorcio del Museu Marítim de Mallorca y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) titulado *Conveni de col·laboració entre la UAB i el Museu Marítim de Mallorca per a desenvolupar una recerca relacionada amb la comunicació i l'acció cultural als museus*. (CT619191). Entidad financiadora: Consorci Museu Marítim de Mallorca. 30/03/2023-30/03/2024. Investigador principal: David Vidal Castell.

REFERENCIAS

- Alpers, S. (1991). The museum as a way of seeing. In I. Karp & S. D. Lavine (Eds.), *Exhibiting cultures: The poetics and politics of museum display* (pp. 25–32). Smithsonian Institution.
- Anderson, G. (2023). *Reinventing the museum: Inclusion and global responsibilities*. RLPG Galleries.
- Andrews, J. (2024). Cool burning the collection: Museum research as a regenerative act. *The Australian Journal of Anthropology*, 35(1-2), 111–116. <https://doi.org/10.1111/taja.12499>
- Barthes, R. (1989). *Mitologías* (Mythology). Siglo XXI.
- Bril, D., Desormeau, M., & Tricoire, M. (2024). Sept années d'acquisitions au musée national de la Marine : bilan et perspectives (Seven years of acquisitions at the Musée National de la Marine: review and outlook). *La Revue des musées de France: revue du Louvre*, (3), 43–55.
- Brown, K. M. & Liguori, S. (2024). Rediscovering Lost Narratives: The Hidden Cache of a High-Status Indigenous Family at Mission La Purísima Concepción and its Significance in California History. *International Journal of Historical Archaeology*, 28, 612–641. <https://doi.org/10.1007/s10761-023-00724-4>
- Carvajal, V., Rodríguez-Alarcón, L., & Velasco, V. (2019). *Siete puntos clave para crear nuevas narrativas sobre los movimientos de personas en el mundo* (Seven Key Points to Create New Narratives on Global Human Migration). Fundación Por Causa.

- Chillón, A. & Duch, Ll. (2016). *Sociedad mediática y totalismo* (Media Society and Totalism). Herder.
- Cladera Salvà, J. V. (2021). Els processos de gentrificació i turisticació a les Illes Balears (The processes of gentrification and touristification in the Balearic Islands) (Undergraduate thesis, Universitat Autònoma de Barcelona). <https://ddd.uab.cat/record/249739>
- Croizet, F. (2021, April 19). Museos inteligentes para superar la crisis (Smart Museums to Overcome the Crisis). *ICOM Voices*. <https://icom.museum/es/news/museos-inteligentes-para-enfrentar-la-criisis/>
- Curiel, O. (2015). *Descolonización y depatriarcalización de y desde los feminismos de Abya Yala* (Decolonization and depatriarchalization of and from the feminisms of Abya Yala). ACSUR.
- Duch, Ll. (2018). *Sortida del laberint* (Labyrinth Exit). Fragmenta.
- Fornari, E. (2017). *Líneas de frontera. Filosofía y postcolonialismo*. Gedisa
- Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas* (The Order of Things). Siglo XXI.
- García Canclini, N. & Martín Barbero J. L. (2019). Ciudades en las que vivimos y lo que sucede al emigrar (Cities in which we live and what happens when we emigrate), *Versión Estudios de Comunicación y Política*, (3), 165-181. <https://versionojs.xoc.uam.mx/index.php/version/article/view/697>
- Garde Cano, C. (2024). L'era de la comunicació blob: atrapats dins de la malla algorítmica (The age of blob communication: trapped within the algorithmic mesh). *Quaderns del CAC*, (50), 147-157. <https://doi.org/10.60940/qcac50id431861>
- Gayà Morlà, C., Garde Cano, C., Vidal Castell, D., & Seró Moreno, L. (2024). Ve, vívelo y cuéntalo. Los aportes del enfoque etnográfico para un periodismo de calidad (Go, live it, and tell it. The benefits of an ethnographical approach to quality journalism). *Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación*, 11(21), raeic112107. <https://doi.org/10.24137/raeic.11.21.7>
- Gayà Morlà, C., Rizo García, M., & Vidal Castell, D. (2022). Comunicación, cultura y relato. Una propuesta para repensar las bases teóricas de la comunicación participativa (Communication, culture and narrative. A proposal to rethink the theoretical bases of participatory communication). *Estudios Sobre Las Culturas contemporáneas (Colima)*, 28(55), 11-28. <https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/culturascontemporaneas/article/view/431>
- Gayà Morlà, C., Seró Moreno, L., & Garde Cano, C. (2023). Capítulo 13. Guía etnográfica para identificar las disposiciones del patriarcado: relato, espacialidad, memoria y prácticas culturales en el Museo de la Vida Rural de Catalunya (Ethnographic guide to identify the dispositions of patriarchy: narrative, spatiality, memory and cultural practices in the Museum of Rural Life of Catalonia). *Praxis y espacios de intervención desde el Arte y la Educación* (Praxis and spaces for intervention from Art and Education) (pp. 286-307). Dyckinson S.L.
- Garí, B. (2017). La repressió a Mallorca en el transcurs de la Guerra Civil (1936-1939): memòria d'una eliminació planificada (Repression in Mallorca during the civil war (1936-1939). Memory of a planned elimination) (Doctoral dissertation, Universitat Illes Balears). <http://hdl.handle.net/11201/148844>

- González-Pérez, J. M. (2020). Una geografía de la gentrificación en el centro histórico de Palma (Mallorca, España). *Turismo y elitización social (A Geography of Gentrification in the Historic Center of Palma (Mallorca, Spain). Tourism and Social Elitization)*. *Confins*, (48). <https://doi.org/10.4000/confins.34527>
- Han, B.-C. (2021). *No-Cosas (Non-things)*. Taurus.
- Hjarvard, S. (2016) Mediatización: la lógica mediática de las dinámicas cambiantes de la interacción social (The logics of the media and the mediatization of social interaction). *La Trama de la Comunicación*, 20(1), 235-252. <https://latrama.unr.edu.ar/index.php/trama/article/view/572/427>
- Hepp, A. (2022) De la mediatización a la mediatización profunda (From mediatization to deep mediatization). *DeSignis*, (37), 35-44. <https://doi.org/10.35659/designis.i37p35-44>
- Institut d'Estadística de les Illes Balears. (n.d.). *Estadística de migracions (de 1994 a 2021)* (Migration statistics (from 1994 to 2021). <https://ibestat.es/estadistica/demografia/moviments-migratoris/estadistica-de-migracions/?lang=ca>
- Kant, I. (2022). *Crítica de la razón pura* (Critique of Pure Reason). Colihue.
- Kastoryano, R.; Zapata-Barrero, R.; & Jacobs, D. (2022). *Contested Concepts in Migration Studies*. Routledge.
- Loran Gili, M. (2021). La planificació estratègica en museus i equipaments patrimonials (Strategic planning in museums and heritage facilities). In O. López & I. Lorés (Eds.), *Planificació estratègica de museus i centres patrimonials* (Strategic planning in museums and heritage centers) (pp. 21-54). Associació de Museòlegs de Catalunya.
- Martínez, L. & Pelegrín, L. (2024). *La cosa, en sí* (The Thing Itself). Herder.
- Martín Barbero, J. L. (1987). *De los medios a las mediaciones* (From the Media to the Mediations). Gustavo Gili.
- MINOM (2024, February 22-23). *Repensar las museologías como alianzas trans-disciplinarias transformadoras para sociedades justas* (Rethinking museologies as transformative transdisciplinary alliances for more just societies) [Call for Abstracts]. Conferencia Internacional MINOM 2024. Catania, Sicilia, Italia.
- Organización Internacional para las Migraciones (2025, March 21). Nuevos datos de la OIM revelan que 2024 es el año más fatal registrado para los migrantes (New IOM data reveals 2024 is the deadliest year on record for migrants) [Comunicado]. OIM. <https://shorturl.at/VwOMv>
- Pardo, J. L. (2002, November 29). La mirada densa (The dense gaze). *El País*. https://elpais.com/diario/2002/11/29/cultura/1038524402_850215.html
- Pegno M. & Souffrant, K. (2024). *Institutional Change for Museums: A Practical Guide to Creating Polyvocal Spaces*. Routledge.
- Procter, A. (2024). *El cuadro completo. La historia colonial del arte en nuestros museos* (The Whole Picture: The colonial story of the art in our museums & why we need to talk about it). Capitán Swing.
- Puente, T., Retis, J., Aguilar, A., & Ayala Rico, J. (2022). *Reporting on Latino/a/x Communities*. Routledge.

- Racionero, A. (2024, September 4). La memoria de los objetos (The memory of objects). *La Vanguardia (Cultura/s)*.
- Redman, S. J. (2022). *The Museum: A Short History of Crisis and Resilience*. NYU Press. <https://www.jstor.org/stable/jj.4493309>
- Riera, J. & Werner, S. (2024, January 30). Así es la espectacular casa de lujo del barrio del Molinar que un exdirectivo de chocolates Lindt vende por 17 millones (This is the spectacular luxury house in the Molinar neighborhood that a former Lindt chocolate executive is selling for 17 million euros). *Diario de Mallorca*. <https://shorturl.at/KfTMP>
- Navarro Rodríguez, E. (2018). Análisis de los discursos y las imágenes en los museos arqueológicos desde una perspectiva feminista: estudio de tres casos (Speech and images in archaeological museums from a feminist point of view: Analysis of three cases). *@arqueología y Territorio*, (15), 139-151.
- Román-Velázquez, P. & Retis, J. (2021). *Narratives of Migration, Relocation and Belonging*. Palgrave Macmillan.
- Smith, L. (2011). El “espejo patrimonial”: ¿ilusión narcisista o reflexiones múltiples? (The “patrimonial mirror”: narcissistic illusion or multiple reflections?) *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 1(12), 39-63. <https://doi.org/10.7440/antipoda12.2011.04>
- Stolcke, V. (2000). ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad... y la naturaleza para la sociedad? (Is sex to gender what race is to ethnicity... and nature is to society?). *Política y Cultura*, (14), 25-60. <https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/article/view/821>
- Soares, B. B. (2023). *The Anticolonial Museum: Reclaiming Our Colonial Heritage* (Vol. 1). Taylor & Francis.
- Solnit, R. (2023). *¿De quién es esta historia? (Whose Story Is It?)*. Lumen.
- Truax, E. (2023, June 1). Define blanco. Define negro. Define latino (Define White. Define Black. Define Latino). *Revista 5W*. <https://www.revista5w.com/temas/derechos-humanos/define-blanco-define-negro-define-latino-85059>
- Vergès, F. (2023). *Programa de desorden absoluto. Descolonizar el museo* (Absolute disorder program. Decolonizing the museum). Akal.
- Whitehead, C. (2024). *Analysing Museum Display: Theory and Method* (Vol. 1). Routledge.
- Wróblewska, M. (2022). Abrazando la vulnerabilidad (Embracing vulnerability). In C. Ariese & M. Wróblewska (Eds.), *Practicando la decolonialidad en museos: Una guía con ejemplos globales* (Practicing Decoloniality in Museums: A Guide with Global Examples) (pp. 97-112). Amsterdam University Press.
- Weil, S. (2007). The Museum and the Public. In S. Watson (Ed.). *Museums and Their Communities* (pp. 32-46). Routledge.

SOBRE LOS AUTORES

CATALINA GAYÀ MORLA.

 [\(0000-0001-6190-6824\)](#)

Doctora en Comunicación y profesora lectora del departamento de Medios, comunicación y cultura (UAB), donde enseña Políticas culturales en el máster y Escritura periodística en el grado. Investigadora en el grupo SGR Cuerpo y Textualidad. Autorías y subjetividades en Construcción. Ha dirigido el Estudio sobre las percepciones en torno a las violencias machistas y la igualdad para el Instituto Balear de la Mujer (2018) y el proyecto del Museo Marítimo de Barcelona Dona'm la Mar (2019-2020).

DAVID VIDAL CASTELL

 [\(0000-0002-8178-6580\)](#)

Profesor titular del departamento de Medios, comunicación y cultura de la UAB, periodista y crítico literario. Director del máster de Periodismo literario de la UAB, ha sido director del departamento de Medios (2019-2022), coordinador del grado de Periodismo, vicedecano de la facultad y adjunto a la dirección del centro de arte Santa Mònica (2010-2012). Doctor en Comunicación (Alteritat i presència, 2002), el Consejo del Audiovisual de Cataluña le otorgó el premio de investigación por El malson de Chandos.

CRISTINA GARDE CANO

 [\(0000-0002-8700-9686\)](#)

Profesora lectora en el departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y docente del máster de Filosofía para los retos contemporáneos de la Universitat Oberta de Catalunya. Doctora en Medios, comunicación y cultura (2022, distinguida en los XXXIV Premios CAC), licenciada en Periodismo y graduada en Artes y diseño. Ha trabajado para El País, El Periódico y Nació, como corresponsal en Bruselas para ACN, y como redactora jefa de Social.cat. Es investigadora del grupo DigiDoc de la UPF.

LAIA SERÓ MORENO

 [\(0000-0001-8886-5882\)](#)

Aborda temáticas sociales desde el relato y la etnografía con la perspectiva de la literatura documental, la memoria colectiva y la despatriarcalización. Es editora web del diario ARA e investigadora en la UAB. Licenciada en Periodismo y máster en Antropología y etnografía por la UB, ha participado y codirigido investigaciones con perspectiva de género para instituciones como el Museu Marítim de Barcelona, el Museu Marítim de Mallorca o el Institut Balear de la Dona.